
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 661.744.5: 615.212.4
DOI 10.5281/zenodo.5729677

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЛИДЕРОВ С АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАРМАКОФОРНЫХ ФРАГМЕНТОВ

MOLECULAR DESIGN SUBSTANCES OF LEADERS WITH ANALGESIC ACTIVITY IN A NUMBER OF SALICYLIC ACIDS DERIVATIVES USING PHARMACOPHORE FRAGMENTS

АНДРЮКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
*доктор фармацевтических наук, профессор,
Пермская государственная фармацевтическая академия.*

ANDRYUKOV KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH,
*doctor of Pharmaceutical Sciences, professor,
Perm State Pharmaceutical Academy.*

Предметом исследования является молекулярное конструирование биологически активных веществ (БАВ) с анальгетической активностью. При проведении исследования использованы результаты прогнозирования анальгетической активности с использованием онлайн сервиса PASS Online. Молекулярное моделирование осуществляли с помощью фармакофорного анализа методом PS QSAR на основе фармакофорных фрагментов анализируемых производных салициловой кислоты. Отбор фармакофорных фрагментов БАВ для построения модели проводили с использованием результатов прогноза Pa Analgesic 0,400 и более. В результате проведенного регрессионного анализа программой Statistica 6, сделан вывод о перспективности предложенного варианта разделения структуры на два фрагмента на примере производных салициловой кислоты для молекулярного конструирования БАВ лидеров с коэффициентом множественной регрессии (R) 0,885.

The subject of the study is the molecular design of biologically active substances (BAS) with analgesic activity. During the study, the results of predicting analgesic activity using the online service PASS Online were used. Molecular modeling was carried out using pharmacophore analysis by PS QSAR method based on pharmacophore fragments of analyzed salicylic acid derivatives. The selection of pharmacophore fragments of BAS for the construction of the model was carried out using the results of the Pa Analgesic prediction of 0,400 or more. As a result of the regression analysis carried out by the Statistica 6 program, a conclusion was made about the prospects of the proposed variant of dividing the structure into two fragments on the example of salicylic acid derivatives for the molecular construction of BAS leaders with a multiple regression coefficient (R) of 0,885.

Ключевые слова: конструирование, салициловая кислота, анальгетическая активность, фармакофор, соединение лидер.

Key words: construction, salicylic acid, analgesic activity, pharmacophore, compound leader.

Молекулярное конструирование биологически активных веществ (БАВ) является актуальным направлением современной фармацевтической науки. При проведении молекулярного конструирования используются различные виды моделирования, как например, регрессионное моделирование на основе молекулярного докинга [1, С. 31], а так же известны и качественные модели фармакофорного поиска [4, С. 160]

Производные салициловой кислоты относятся к перспективному классу соединений, обладающих широким спектром биологической активности: противовоспалительной [3, С. 332], жаропонижающей [5, С. 50], анальгетической [2, С. 197] и другими. Проведение дизайна соединений лидеров с анальгетической активностью в ряду производных салициловой кислоты позволит пополнить арсенал существующих лекарственных препаратов.

Проблема исследования

Построить модель фармакофора производного салициловой кислоты с анальгетической активностью методом фармакофорного подобию. В исследовании используются результаты прогнозирования анальгетической активности с использованием сервиса PASS Online Pa Analgesic – вероятности наличия анальгетической активности 10 производных салициловой кислоты.

Метод фармакофорного подобию является одним из важных этапов в области молекулярного дизайна БАВ. Он позволяет создать библиотеку фрагментов химических структур для молекулярного конструирования БАВ лидеров. Предложенный подход к исследованиям «структура-активность» (QSAR) на основе фрагментов или групп, основанный на концепции фармакофорного подобию и сходства фармакофора (PS QSAR) [4, С. 160] позволяет топологически разделить структуру БАВ на центральный и соответственно левый и правый фрагменты (рис. 1).

Рис. 1. Топологическое строение фармакофорного фрагмента производных салициловой кислоты.

Материалы и методы

Структурные фрагменты и значения молекулярных масс построены и рассчитаны с использованием программы ChemWindow.

Результаты прогнозирования Pa Analgesic – вероятности наличия анальгетической активности 10 производных салициловой кислоты получены с использованием онлайн сервиса PASS Online (<http://www.way2drug.com/PASSOnline/predict.php>).

Регрессионный анализ методом PS QSAR в изучении количественной связи фармакофорных фрагментов с Pa Analgesic проводили с использованием программы Statistica 6.

Результаты

С использованием топологического фармакофорного подхода разделены 10 производных салициловой кислоты на фрагменты: левый (R₁), центральный и правый (R₂). Полученные результаты деления представлены в таблице 1.

Таблица 1. Библиотека фрагментов БАВ ароматического ряда с «Pa Analgesic» производных салициловой кислоты и их молекулярные массы.

№	Фрагменты БАВ производных салициловой кислоты				Pa Analgesic
	R ₁	Мм R ₁	R ₂	Мм R ₂	
1	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	72,10	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	73,07	0,316
2		121,11	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	73,07	0,484
3	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	73,07	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_3$	59,04	0,314
4	$\text{H}_3\text{C}-\text{HC}=\text{HC}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	85,08	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_3$	59,04	0,356
5	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	73,07	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	45,01	0,279
6		121,11	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	45,01	0,400
7	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	87,09	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	45,01	0,314
8	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	87,09	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	44,03	0,329
9		121,11	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	44,03	0,495
10	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}$	59,04	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	44,03	0,325

По каждому из фрагментов R₁ и R₂ рассчитаны значения молекулярной массы (Мм).

Результаты прогнозирования Pa Analgesic онлайн сервисом PASS Online представлены в таблице 1. Значения Pa Analgesic лежат в интервале от 0,279 (соединение 5) до 0,495 (соединение 9).

Построение фармакофорной модели осуществляли проведением отбора структурных фрагментов БАВ с Pa Analgesic 0,400 и более. Критерию отбора соответствуют соединения: 2 (Pa Analgesic = 0,484), 6 (Pa Analgesic = 0,400) и 9 (Pa Analgesic = 0,495).

Для окончательного формирования модели дизайна соединений лидеров провели исключение повторяющихся заместителей структур с Pa Analgesic 0,400 и более по каждому из структурных фрагментов (R_1 , R_2) (табл. 2).

В результате получили набор структурных фрагментов в виде модели дизайна соединений с аналгетической активностью с Pa Analgesic 0,400 и более, в ряду производных салициловой кислоты (табл. 2).

Для оценки предложенной модели молекулярного разделения на левый (R_1) и правый (R_2) фрагменты, проведён регрессионный анализ количественной зависимости Pa Analgesic от молекулярной массы фармакофорных фрагментов: R_1 и R_2 10 соединений (табл. 1). Проверку проводили с использованием программы Statistica 6.

Таблица 2. Модель дизайна соединений лидеров с аналгетической активностью в ряду производных салициловой кислоты.

R_1	R_2

В результате получено уравнение множественной регрессии:

$\text{Pa Analgesic} = 0,0606 + 0,0028 \times R_1 + 0,0008 \times R_2$; и статистические критерии R (коэффициент множественной регрессии) = 0,885, F (критерий Фишера) = 12,77; p (значимость) = 0,0046 ($p < 0,05$).

Результаты и выводы

1. Проведено разделение производных салициловой кислоты с аналгетической активностью на общий фрагмент и заместители: левый (R_1) и правый (R_2).

2. Построена модель дизайна соединений лидеров в ряду производных салициловой кислоты с аналгетической активностью методом фармакофорного подобию.

3. Выполнена оценка предложенной модели разделения на фармакофорные фрагменты методом PS QSAR. В результате получены статистические критерии: высокое значение R равное 0,885 показывает силу влияния предложенных структурных фрагментов на аналгетическую активность, значения F (12,77) и уровень значимости (p) равный 0,0046, подтвер-

ждают пригодность полученной модели дизайна (табл. 2) для проведения молекулярного конструирования в ряду производных салициловой кислоты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюков К.В. Математическое моделирование с использованием регрессионных моделей в молекулярном дизайне соединений с противовоспалительной, анальгетической и противомикробной активностью производных антралиновой кислоты / К.В. Андрюков, Л.М. Коркодинова // Современные наукоемкие технологии. 2019. № 9. С. 31-35.
2. Анальгетические и противовоспалительные эффекты ацетилсалициловой кислоты: физиологические механизмы / И.В. Черетаев, Д.Р. Хусаинов, Е.Н. Чуюн [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2020. Том 6 (72). № 1. С. 197-219.
3. Противовоспалительная активность солей салициловой и ацетилсалициловой кислот / Т.В. Яковчук, О.В. Катюшина, Д.Р. Хусаинов и [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2011. Том 24 (63). № 2. С. 332-338.
4. Фильц О.А. Конструирование молекул с заданными свойствами с использованием библиотек структурных фрагментов / О.А. Фильц, В.В. Поройков // Успехи химии. 2012. Т. 81 (2). С. 158-174.
5. Эфиры салициловой кислоты как потенциальные жаропонижающие средства / А.К. Брель, С.В. Лисина, А.А. Спасов, Л.С. Мазанова // Бутлеровские сообщения. 2009. Т.15. №1. С.50-55.

© Андрюков К.В., 2021.